

JANUBIY FARG'ONA O'RGIMCHAKLARINING (ARANEAE) TAKSONOMIK TARKIBI

Mirzosharipova Ma'mura Shavkatjon qizi

O'qituvchi Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982574>

Annotatsiya. Maqolada Janubiy Farg'ona hududida uchraydigan o'rgimchaklar faunasi va tarqalishiga doir ma'lumotlar tajriba tahlillari orqali izohlab berilgan.

Kalit so'zlar: Janubiy Farg'ona, Araneae, O'rgimchak, , thomisidae, Lycosidae, Pisauridae, entomologik , araxnologik, ekotizm, zaharli, kolleksiya, regulyator, biotsenoz, hasharot, gigant, araxnofauna , populyatsiya

O'rgimchaklar Yerdagi eng hayratlanarli mavjudotlardan biridir. Ularning shakli va biologik xilma-xilligi haqiqatan ham hayratlanarlidir. Antarktidadan tashqari barcha qit'alarda uchraydi va deyarli barcha quruqlik muhitida mavjud. Bir necha turdagilar odamlar uchun xavfli bo'lsa-da, olimlar hozirda o'rgimchak zaharini tibbiyotda va ifloslantiruvchi bo'lmagan pestitsidlar sifatida ishlatishni tadqiq qilmoqdalar. Bugungi kunda O'rgimchaklarning 132 oila, 4313 avlod, 51059 turi fanga ma'lum. [7] Ularning kattaligi, 2-3 mm dan 10 smgacha yetishi mumkin. Gigant turlar tropik mintaqalarda keng tarqalgan. [4] Turkum vakillari kosmopolitlardir

Adabiyotlar tahlili: Yer usti ekotizimlarida hasharotlar populyatsiyalari sonining eng muhim regulyatorlaridan biri bo'lib, ular har yili jami 400 dan 800 million tonnagacha hasharotlarni iste'mol qiladilar. O'rgimchaklarning mavjudligi ayni ekotizmlar tabiiy holatini balashda qulay imkoniyatni beradi. O'zbekiston araxnofaunasiga oid dastlabki ilmiy tadqiqotlar A.Kronberg, D. E Xaritonov tomonidan 1940- 1980 yillarga amalga oshirilgan. A.Kronoberg Turkiston faunasiga o'rgimchaklarni faunistik tahlilini amalga oshirdi.[1.2.3] N. Ergashev 1980-1990 yillarda O'zbekistonning zaharli O'rgimchaklarini tadqiq etdi. Araxnologik tadqiqotlarning uzoq tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Farg'ona vodiysi o'rgimchaksimonlar faunasini bilish darajasi boshqa hududlarga nisbatan juda past. Farg'ona vodiysidagi o'rgimchaklar oilasi vakillarining tur tarkibi to'g'risida aniq ma'lumotlar deyarli olinmagan va to'planmagan. Mintaqaviy araxnologiyani o'rganish natijasida mintaqada araxnofaunaning yangi turlari aniqlanmagan, Farg'ona vodiysi araxnofaunasining mintaqada tarqalishining zoogeografik qonuniyatlari o'rganilmagan.

So'ngi yillarda Fargona vodiysi hududida ushbu turkumga mansub 20 oila, 33ta urug'ga mansub 44 ro'yxatga olingan. [6] Araxnologiya rivojlanishining hozirgi bosqichida alohida hududlarning faunasini o'rganish hamon dolzarb masala bo'lib qolmoqda. [4.5]

Material va tadqiqot uslublari. Tadqiqot ishlari 2022-2023 yillarda Farg'ona vodiysining janubiy hududlari bo'ylab Quvasoy shahri , Farg'ona tumani Avval qishlog'i (40°18'07.7"N 71°55'57.0"E), Log'on qishlog'i (40°15'21.0"N 71°54'03.0"E), Vodil qishlog'i (40°09'56.0"N 71°43'37.7"E), Damko'l (40°15'21."N °50'07.2"E), Rishton tumani hududlarida olib borildi. Tadqiqotlarda entomologik hamda araxnologik uslublardan foydalanildi. Yig'ilgan O'rgimchaklardan kolleksiyalar tayyorlanib, morfologiyasi o'rganildi. Yig'ilgan namunalar va tayyorlangan kolleksiyalar Farg'ona davlat universiteti Eksperimental biologiya laboratoriyasida saqlanmoqda.

Olingan natijalar: Faunistik tadqiqotlar natijalari asosida Janubiy Farg'ona hududida O'rgimchaklar (araneae) turkumiga kiruvchi quyidagi turlar aniqlandi.

Quyida Janubiy Farg'onada qayd etilgan o'rgimchaklarning tur tarkibi va aniqlangan hududlari qayd etilgan. O'rgimchak urug'larining taksonomik o'rinlari ham ko'rsatilgan bo'lib, ularning tizimli holati xalqaro e'tirof etilgan tizim (wsc.nmbe.ch, 2023) asosida berilgan.

LYCOSIDAE

1. *Alopecosa taeniopus* (Kulczynski, 1895). Log'on qishlog'i fermer xo'jaligi ekin maydoni, aholi tomarqasi, (18. 03. 2023), Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi. (23.03.23)

2. *Pardosa ramulosa* Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi va Marg'ilonsoy atrofidagi tashlandiq yerlar. (23.03.23)

3. *Pardosa fulvipes* Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi va fermer xo'jaliklari ekin maydoni, Marg'ilonsoy atrofidagi tashlandiq yerlar. (23.03.23)

4. *Pardosa poludicola* (Clerck 1758) Log'on qishlog'i fermer xo'jaligi ekin maydoni, aholi tomarqasi, (18. 03. 2023), Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi. (23.03.23) AGELENIDAE

5. *Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837. Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi (2.04.23)

PISAURIDAE

6. *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757). Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi, suv havzalari atrofi (23.03.23), Log'on qishlog'i aholi tomarqasi, fermer xo'jaliklari yer maydonlari 15.03.23

ARANEIDAE

7. *Agalenata redii* (Scopoli, 1763) Damko'l qishlog'idan oqib o'tuvchi zovur qirg'oqlari va ariqlar bo'yida yerlar

8. *Loriniodes cornutus* (Clerck, 1757) Damko'l qishlog'idan oqib o'tuvchi zovur qirg'oqlari va ariqlar bo'yidagi yerlar

9. *Araneus circe* (Audouin 1826) Rishton tumani Xurramobod MFY 27.03 23

THOMISIDAE

10. *Misumena vatia* (Clerck, 1757) Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi, suv havzalari atrofidagi yerlar (23.03.23),

11. *Xysticus ulmi* (Han, 1831) Rishton tumani Xurramobod MFY 27.03 23

RHYSODROMUS

12. *Philodromus cespitum* (Walckenaer 1802)). Damko'l qishlog'i aholi tomarqasi, (02.04.23)

References:

1. А. КРОНЕБЕРГ П А У К (A r a n e a e).
2. MOSKAU. BERLIN, R. FRIEDLANDER & SOHN, N.W., CARL.~TRAS~E•H .
3. В.П Тышенко Определитель пауков Европоский части СССР
4. Д. Е. Харитонов. Новые формы пауков фауны СССР..
5. Известия Естественно Научного Института при Молотовеком
6. Государственном Университете им. М. Горького гом ХН 1946 Вып.
7. Н. Е. Ергашев. Экология Ядовитыв Пауков УзбекистанаюТашкент Издательство Фан Узбекиской СССР 1990
8. Н. М. Ковблюк, О. В. Кукушкин, В. А. Гнелица, А. А. Надольный
9. Краткий атлас пауков (arachnida, aranei) Симферополь 2008
10. Bakhromova B. Systematic analysis of the arachnofauna of the ferghana valley The Way of Science International scientific journal, № 2 (84), 2021
11. The World Spider Catalog Association WSCA